

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

**DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES**

Tartışma Metinleri

WPS NO/249/2020-06

**TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI
REKABET GÜCÜ: KEİ ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ**

Alihan ÇETİNTÜRK*

Özet

Dünya ekonomisinde özellikle son yıllarda yerel pazarların yerini küresel pazarlar almaya başlamıştır. Hem yerel sektörler hem de yerel ekonomiler arasında kalkmaya başlayan ticari engeller küresel pazar kavramının oluşmasına yardımcı olmuştur. Küreselleşmenin sonucunda rekabet faktörü daha çok önem kazanmıştır. Hem uluslararası alanda hem de işletmeler arasında rekabet artmasından dolayı rekabet gücü üzerinde yapılan çalışmalar değerli hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün, 2009-2018 yılları konu alınarak; Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) yöntemi ile uluslararası rekabet gücünün belirlenmesidir. GTİP 50-63 arasındaki(Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü) kodlarına bağlı olarak 13 kodun tamamı, 2009-2018 dönemi itibari ile AKÜ indeksleri hesaplanarak, KEİ ülkelerine karşı rekabet güçleri belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularında, toplam 13 pozisyondan; 12 tanesinin rekabet gücü yüksek, 1 tanesinin rekabet gücü düşük olarak tespit edilmiştir. Türkiye'nin sadece GTİP 50 İpek ürün grubunda rekabet gücü düşükken geriye kalan GTİP 51-63 ürün gruplarında rekabet gücü Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkelerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ), Rekabet, Uluslararası Rekabet Gücü, Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, Rekabet Gücü

Abstract

In the world economy, global markets have started to be replaced by local markets, especially in recent years. Commercial obstacles that started to rise between both local sectors and local economies helped create the global market concept. As a result of globalization, the competitive factor has gained more importance. Studies on competitiveness have become valuable due to increased competition both internationally and between businesses. The purpose of this research in Turkey Textile and Clothing Industry, 2009-2018 years on the subject; It is the determination of the international competitiveness by the method of Disclosed Comparative Advantages (BAT). Based on the codes of GTIP 50-63 (Textile and Clothing Sector), all 13 codes were calculated and their competitiveness against BSEC countries was calculated by 2009-2018 period. In the findings of the research, from a total of 13 positions; 12 of them were determined to have high competitiveness and 1 of them had low competitiveness. Turkey's only product group in the CN 50 Silk competitiveness in competitiveness is low, the remaining product groups HS 51-63 were found to be higher than that of the Black Sea Economic Cooperation countries.

Keywords: Revealed Comparative Advantage (RCA), Competition, International Competitiveness, Chocolate & Confectionary Industry, Textile and Ready-to-Wear Sector, Competition power

Giriş

Dünya ekonomisinde son yıllarda ülkeler arasında kaybolmaya başlayan ticari engeller yerel sektörlerin ve yerel ekonomilerin küreselleşmesine yardımcı olmuştur. Hem uluslararası alanda hem de işletmeler arasında rekabet artmasından dolayı rekabet gücü üzerinde yapılan çalışmalar değerli hale gelmiştir. Doğru zamanda doğru planların uygulanması, piyasalardaki artı ve eksi yönlerin görülebilmesi ve karar sürecinde en doğru seçimi yapmak için; ürün ve sektörlerin karşılaştırmalı analizlerinin yapıp değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Türkiye birlik içerisinde tekstil ve hazır giyim sektörü açısından diğer ülkelere göre ön plana çıkmaktadır. Araştırmada, Türkiye'nin, KEİ'ye üye ülkelere göre rekabet gücünün incelenmesi hedeflenmektedir. İnceleme sonucu çıkarılacak olan sonuçlara göre sektörün durumu ve hangi konumda olduğuna dair bilgiler elde edilmeye çalışılacaktır.

Bu araştırmanın ilk bölümünde rekabet ve rekabet gücü kavramlarını teorik olarak incelenmiş ve rekabet gücünü belirleyen etkenler üzerinde durulmuştur. Araştırmanın ikinci bölümde ITC Trade Map tabanından faydalanarak sektörün 2014-2018 yılları arasındaki ihracat ve ithalat verileri GTİP sıralamasına göre (GTİP 50-63) alınarak tablo ve grafikler ile incelenmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde sektörün karşılaştırılması için konu alınan bölgesel kuruluş Karadeniz Ekonomik İşbirliği ele alınmış açıklanmış ve detaylandırılmıştır. Araştırmanın dördüncü bölümünde, AKÜ ile Türkiye'nin 2009-2018 yılları arasındaki tekstil ve hazır giyim sektörü; GTİP sıralamasına göre göre 50 numaralı fasıldan 63 numaralı fasıla kadar incelenmiştir. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü, Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye olan ülkelere göre rekabet gücü değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuç kısmında ise sektörün rekabet gücü ortaya konularak, değerlendirmeler yapılmış ve öneriler sunulmuştur.

1. Uluslararası Rekabet Gücü

1.1 Rekabet Kavramı

Rekabet kavramının literatürde birçok tanımı vardır. İlk olarak sözlük anlamına bakacak olursak; Türk Dil Kurumu'nun (TDK) rekabet tanımı, "Aynı amacı güden kimseler

arasındaki çekişme, yarışma ve yarış” şeklindedir. Yine TDK, İktisat Terimleri Sözlüğünde rekabeti, “Herhangi bir etkinlik alanında ayrı ayrı kişi ya da gruplar arasında sürdürülen üstün olma mücadelesi” olarak tanımlamıştır (TDK, 2015). 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 3. Maddesine göre rekabetin tanımı, “mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış” şeklinde ifade edilmiştir (4054 Sayılı Kanun, 2015). Rekabet, işletmenin varlığını koruyabilmesi ve sürdürülebilmesi için yapmış ya da yapacak olduğu faaliyetlerin tamamını kapsar (Papatya, 2007: 3).

Rekabet, serbest piyasada faaliyet gösteren minimum iki iktisadi birimin, fiyat ve fiyat dışı araçlarla karlarını yükseltmek; pazardan maksimum pay elde etmek adına içinde buldukları stratejik süreci ifade etmektedir. Bir başka tanımda rekabet, ürünlerin kimler tarafından üretileceğinin, üretilecek ürünün miktarının, hangi ticari koşullarda ve nasıl bir fiyat stratejisi ile pazarlanacağını; piyasa koşullarında belirlenmesini sağlayan ekonomik yarış olarak ifade edilmektedir (Adıgüzel, 2011a, s.9).

1.2. Rekabet Gücü Kavramı

Rekabet gücü kavramı farklı çevre ve kişilerce farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bir iktisatçı için rekabet gücü, bir ülkenin ulusal verimliliğindeki artış ve yaşam standardının yükselmesi sonucu rakiplerine kıyasla sergilediği performans anlamına gelebilir. Bir politikacı için, yeni bir düzenlemenin piyasada rekabet edebilme yeteneğini değiştirebilmesi anlamına gelebilmektedir. Bir işyeri sahibi için ise, mal ve hizmetleri üretmede düşük maliyetli üretimde bulunarak, kârlılıkta ortaya çıkan değişimler anlamına gelebilmektedir (Saxena ve Lozac’h, 2010:13).

Rekabet gücü, genel olarak bir firmanın pazar payını, karlılığını ve büyüme gücünü daha önceki düzeyine göre yükseltebilmesidir. Bu durum ülkelere yansımaları firmaların sayısı ve etkinliğinin fazla olması aynı zamanda ülkenin uluslararası piyasalarda güçlü bir konumda olmasının yanında uluslararası ekonomik sosyal ve siyasal gücünün de yükselmesi olarak neticelenir (Altay ve Pazarlıoğlu, 2007: 96).

1.3 Uluslararası Rekabet Gücüne Etki Eden Faktörler

Bilim adamlarınca uluslararası rekabet gücü iki bakış açısından hareketle tanımlanmıştır: Bunlar Mikro (işletme ve endüstri) ve Makro (ülke) bakış açısıdır. Mikro düzeyli yaklaşımda ülke içindeki işletmeler arasındaki rekabet ve bu rekabetin ulusal/uluslararası pazardaki etkileri incelenirken, makro yaklaşımda ülkenin uluslararası rekabetteki konumu üzerinde durulmuştur. (B. R. Scoot ve C. Lodge, 1985) Rekabet gücünün ulusal açıdan nasıl algılandığını anlayabilmek için konuya Başkanın Endüstriyel Rekabet Komisyonu'nun yapmış olduğu tanımla başlamak doğru olacaktır.

Makro yaklaşımda en çok kullanılan ve kendisine atıfta bulunulan bu tanımda rekabet gücünün elde edilme amacının ülke vatandaşlarının reel gelirlerini, refahını arttırmak ve belli bir yaşam düzeyini sağlayabilmek olduğu vurgulanmaktadır. Diğer önemli bir konu ise, serbest piyasa şartlarında ülkedeki yaşam standartlarındaki artışın sürdürülebilir hale getirilmesidir. Birçok akademisyen bu gelişmenin sağlanabilmesini, uluslararası ticaret alanında ülkenin çeşitli ürünleri tasarlayabilme, üretebilme, dağıtabilme ve pazarlayabilme yeteneklerinin iyileştirilmesine bağlı olduğunu belirtmektedir (Scoot ve Lodge, 1985, s. 3).

2. Dünyada ve Türkiye’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü

2.1 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Tarihsel Gelişimi

Tekstil ve hazır giyim sanayii insanoğlunun başlangıcından itibaren var olan en eski ekonomik faaliyetlerden biridir. Çünkü yaratıldığı andan itibaren insanoğlu barınma ve giyinme ihtiyacı göstermiş ve bunun için mücadele vermeye başlamıştır. Başlangıçta çok basit ürünleri kullanmakla beraber farklı şekillerde olsa bile tekstil ihtiyacını gizlememiştir. Yapılan incelemeler sonucu tekstil tarihinin başlangıcının taş devrine dayandığı söylenebilir. Özellikle önceleri hayvan postu kullanılır iken daha sonraları kumaşın icat edilmesi ile giyinme ihtiyacı ayrıca ekonomik getirisi olan bir unsur haline de gelmiştir. İnsanoğlunun bu ihtiyacı ve ekonomik olarak giyinmeden fayda elde etmeye başlaması, konuya olan ilgisini artırmış ve hem kumaş hem de kumaşın işlenmesi için makine sanayisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dokumacılıkta elle üretimin yerini makinenin alması ilk defa İngiltere’de sanayi devrimiyle gerçekleşmiştir. İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi, daha sonra Amerika’ya sıçramış, pamuklu çırçırılama makinesinin icadı ile pamuk üretiminin ve pamuklu dokuma sanayinin gelişmesi sağlanmıştır (Karaer, 2002: 55).

2.2 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün GTİP Sınıflandırması

Uluslararası Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tarife Cetveli ('Harmonized System'(HS))'nin Türkiye'deki uygulaması olan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ürün sınıflandırma cetvelinde tekstil ve hazır giyim sektörü aşağıdaki 50-63 kodları arasında ifade edilmektedir.

Tablo 1. Tekstil ve Hazır Giyim GTİP Kodları (50-63)

GTİP KODU	GTİP KODU AÇIKLAMASI
50	İpek
51	Yapağı ve Yün, İnce veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik ve Dokunmuş Mensucat
52	Pamuk
53	Dokunmaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler; Kâğıt İpliği ve Kağıt İpliğinden
54	Sentetik ve Suni Flamentler, Şeritler ve Benzeri Sentetik ve Suni Dokumaya Elverişli Maddeler
55	Sentetik ve Suni Devamsız Maddeler
56	Vatka, Keçe ve Dokunmamış Mensucat; Özel İplikler; Sicim, Kordon, İp, Halat ve Bunlardan Mamul Eşya
57	Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları
58	Özel Dokunmuş Mensucat; Tuftedilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; Dantela; Duvar Halıları; Şeritçi ve Kaytancı Eşyası; İşlemeler
59	Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış veya Lamine Edilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; Dokumaya Elverişli Maddelerden Teknik Eşya
60	Örme Eşya
61	Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarı
62	Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarı
63	Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Hazır Eşya; Takımlar; Kullanılmış Giyim Eşyası ve Dokumaya Elverişli Maddelerden Kullanılmış Eşya Paçavralar

Kaynak: <https://www.tradeatlas.com/tr/hs-code-categories/tekstil-hazir-giyim> Erişim Tarihi: 02.03.2020

3. Karadeniz Ekonomik İşbirliği

3.1 Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Karadeniz’de kıyısı bulunan, ekonomileri birbirine benzeyen ülkelerle Türkiye’nin öncülüğünde 25 Haziran 1992 yılında coğrafi bölge esasına göre kurulan ekonomik işbirliği girişimidir. Bu ekonomik birleşme ortak politikalarla bölgedeki ülkelerin arasındaki Ekonomik, Ticari, Mali ve Teknolojik konularda işbirliğini geliştirerek mal ve hizmet ticaretinin artırılmasıyla kaynak etkinliklerinin sağlanmasıdır. Buna bağlı olarak küçük piyasaların yerine geniş bir piyasanın oluşması da hedeflenmiştir. Coğrafi yakınlık avantajına dayanan, tarihsel bağlar, ekonomik tamamlayıcılık özelliklerini dikkate alan somut projelere dönük özel sektör ağırlıklı Avrupa’daki ve diğer gruplaşmaların bir alternatifi değil, kendine özgü bir ekonomik işbirliği modelidir (Cura, 2014).

3.2 Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ne Üye Ülkelerin Temel Göstergeleri

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü bölgesel alanda önemli üretici ve tüketici ülkeleri bir araya getirmektedir. Örgütte yer alan 12 ülkenin gerçekleştirdiği yıllık ihracat ve ithalat hacmi 1.6 trilyon doları geçmektedir. Ancak üye ülkeler arasında bulunan gelişmişlik seviyeleri birbirinden farklıdır.

Tablo 22. Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ne Üye Ülkelerin Temel Göstergeleri

Ülkeler	Nüfus(Milyon)	GSYİH (Milyar Dolar)	Kişi Başına Düşen Milli Gelir (Dolar)
Arnavutluk	2.87	13.93	4.860
Azerbaycan	9.94	40.26	4.050
Bulgaristan	7.02	62.26	8.860
Ermenistan	2.95	12.47	4.230
Gürcistan	3.73	16.57	4.440
Moldovya	3.55	10.55	2.980
Romanya	19.47	219.91	11.290
Rusya Federasyonu	144.48	1.501.66	10.230

Sırbistan	6.98	44.64	6.390
Türkiye	82.32	858.10	10.420
Ukrayna	44.62	112.50	2.660
Yunanistan	10.73	212.05	19.970

Kaynak: <https://data.worldbank.org/country> Erişim Tarihi:11.03.2020

3.3 Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne Üye Ülkelerin İhracat ve İthalat Rakamları (2014-2018)

Karadeniz Ekonomik İşbirliğine bağlı olan ülkelerin 2014-2018 yılları arasında dünya ile yapmış oldukları ihracat rakamları Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne Üye Ülkelerin İhracat Rakamları (2014-2018)

Ülkeler	Yıllar (Milyar Dolar)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rusya Federasyonu	497.833.52 9	343.907.65 2	285.491.05 2	359.151.97 5	449.347.15 7
Türkiye	157.610.52 9	143.850.37 6	142.529.58 4	156.992.94 0	167.923.86 2
Romanya	69.764.94 0	60.607.95 7	63.510.24 6	70.710.99 6	79.672.86 0
Ukrayna	53.913.30 2	38.127.04 0	36.361.03 2	43.428.39 1	47.334.68 0
Yunanistan	35.755.37 1	28.289.23 7	27.810.92 5	32.154.81 6	39.490.52 1
Bulgaristan	29.386.54 0	25.778.74 6	26.688.18 3	31.588.41 8	33.314.36 0
Azerbaycan	21.751.73 7	12.646.29 4	13.380.81 9	15.306.01 8	19.458.63 3
Sırbistan	14.843.34 8	13.378.93 4	14.851.77 7	16.959.04 0	19.239.12 7
Gürcistan	2.861.043	2.204.676	2.113.734	2.735.479	3.354.491
Arnavutluk	2.430.724	1.929.657	1.962.117	2.301.341	2.875.860
Moldova	2.339.530	1.966.837	2.044.611	2.425.119	2.706.818
Ermenistan	1.490.190	1.482.667	1.807.790	2.144.963	2.383.414

Kaynak: <https://www.trademap.org> (Erişim Tarihi: 15.03.2020)

KEİ üye olan ülkeler arasında ihracatı en fazla olan ülke Rusya Federasyonu olmuştur. Son 5 yıllık döneme bakıldığında en çok ihracatı 2014 yılında 497.833.529 milyar dolar

ihracat yaparak bu alanda zirveye yerleşmiştir. Rusya Federasyonu'nun peşinden gelen ülke ise Türkiye'dir. 2018 yılında yapmış olduğu 167.923.862 milyar dolarlık ihracat rakamı ülke tarihindeki en yüksek ihracat rakamıdır. Türkiye'den sonra sıralanan ülkelerle ihracat rakamları arasında büyük farklar bulunmaktadır. Birliğe üye olan ülkeler arasında en az ihracat yapan ülke ise Ermenistan olmuştur. 2018 yılında yapmış olduğu 2.383.414 milyar dolarlık ihracat en iyi ihracat rakamı olma özelliğini taşımaktadır.

4. Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü ve KEİ Ülkelerine Göre Değerlendirilmesi

4.1 Araştırma Yöntemi

Araştırmada yöntem olarak, Liesner (1958) tarafından ortaya atılıp Balassa(1965) tarafından geliştirilen Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yaklaşımına, Vollrath (1991) tarafından Nispi İthalat Avantajı da dâhil edilerek formüle edilen RCA (Revealed Comparative Advantage) indeksi yöntemi kullanılmıştır. Vollrath'ın geliştirdiği RCA için kullanılacak hesaplama yöntemleri aşağıdakiler gibi açıklanmıştır:

- $RCA = [\ln (X_{ij} / X_{it}) / (X_{nj} / X_{nt})] - \ln [(M_{ij} / M_{it}) / (M_{nj} / M_{nt})]$
- $RCA = \ln (X_{ij} / X_{it}) - \ln (X_{nj} / X_{nt}) - \ln (M_{ij} / M_{it}) + \ln (M_{nj} / M_{nt})$

Burada, (X_{nj} / X_{nt}) , dünyadaki (ülkeler grubundaki) j malının toplam ihracatının, dünya toplam ihracatına oranını, (M_{nj} / M_{nt}) ise dünyadaki (ülkeler grubundaki) j malının toplam ithalatının, dünya toplam ithalatına oranını ifade etmektedir. İhracat ve ithalat arasındaki hesaplama farkları (navlun, sigorta vb.) ihmal edildiğinde $(X_{nj} / X_{nt}) = (M_{nj} / M_{nt})$ olmakta ve bu durum, bir malın dünyadaki toplam ihracatının o malın dünyadaki toplam ithalatına eşit olduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda, herhangi bir mal (sektör) için rekabet gücü, konu malın (sektörün) ihracatının ülke toplam ihracatına (bu çalışmada imalat sanayi ihracatı) oranının, konu malın (sektörün) ithalatının ülke toplam ithalatına (bu çalışmada imalat sanayi ithalatı) oranının doğal logaritmasına eşit olacaktır. RCA değerinin sıfır olması, $[(X_j / X_t) / (M_j / M_t)]$ değerinin 1'e eşit olmasını ($\ln 1=0$) göstereceğinden, bu değere sahip mal (sektör) için rekabet gücünün sınırda olduğu, RCA değerinin sıfırdan büyük olması $[(X_j / X_t) / (M_j / M_t)]$ değerinin 1'den büyük herhangi bir değere sahip olduğunu göstereceğinden,

bu mal (sektör) için rekabet gücünün yüksek olduğu ve RCA değerinin sıfırdan küçük olması $[(X_j / X_t) / (M_j / M_t)]$ değerinin sıfırdan küçük olduğunu göstereceğinden, o mal için de rekabet gücünün zayıf olduğu (rekabet gücünün olmadığı) anlamına gelecektir (Adıgüzel, 2011b, ss.229-230).

4.2 Araştırmanın Bulguları - AKÜ

Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim sektörünün, 2009-2018 yılları baz alınarak son 10 yıllık dönem itibari ile sahip olduğu rekabet gücünü incelemek ve değerlendirmek amacıyla AKÜ değerleri hesaplanmış ve grafikler üzerinden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye olan ülkeler ile Türkiye arasında ithalat ve ihracat verileri, aynı zamanda aynı GTİP kodları üzerinden Türkiye'nin dünyaya yaptığı ithalat ve ihracat verileri ile oluşturulan grafikler ile AKÜ değerlerinin karşılaştırılmasıyla yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:

Tablo 4. Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün 2009-2018 Dönemi AKÜ Değerleri

GTİP	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
50	0.43	0.41	0.29	0.21	0.21	0.14	0.13	0.11	0.15	0.12
51	2.26	2.68	2.61	2.37	2.19	2.02	1.49	1.18	1.3	1.32
52	3.42	3.94	4.9	4.05	4.28	4.14	3.53	3.21	3.35	3.68
53	2.12	2.83	3.14	2.67	3.11	3.33	2.66	2.83	3.13	3.34
54	4.46	4.98	5.34	4.93	5.09	4.69	3.9	3.47	3.64	3.96
55	3.86	4.44	4.74	4.37	4.4	4.16	3.53	3.2	3.49	3.83
56	2.26	3.01	3.6	3.41	3.4	3.18	2.67	2.45	2.54	2.93
57	4.86	5.55	6.06	5.58	5.7	5.35	4.47	4.12	4.43	4.87
58	4.63	5.24	5.63	5.12	5.25	4.81	3.93	3.48	3.7	3.96
59	3.43	3.97	4.3	3.5	3.71	3.38	2.88	2.59	2.7	2.77
60	4.44	5.3	5.69	5.24	5.34	4.99	4.11	3.76	4.05	4.41
61	3.8	4.47	4.8	4.41	4.49	4.24	3.61	3.28	3.49	3.8
62	2.7	3.25	3.36	3.24	3.27	3.07	2.68	2.44	2.63	2.9
63	4.07	4.65	4.97	4.33	4.42	4.04	3.32	3.04	3.13	3.34

GTİP 50 İpek kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 33'de hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 0,11 ile 0,43 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 altında olduğu için Türkiye'nin 50 numaralı fasılda rekabet gücünün KEİ

ülkelerine göre düşük olduğu görülmüştür. Rekabet gücü 2009 yılından itibaren her yıl olmasa da günümüze kadar azalış göstermiştir. Ancak en düşük olduğu dönem 0,11 ile 2016 yılı, en yüksek olduğu yıl ise 0,43 ile 2009 yılı olarak hesaplanmıştır.

GTİP 51 Yapağı ve Yün, İnce veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik ve Dokunmuş Mensucat kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 34'de hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 1,18 ile 2,68 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücü KEİ ülkelerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü yılları göre negatif yönlü olarak ilerlemiştir. En düşük endeks 1,18 ile 2016, en yüksek endeks 2,68 ile 2010 yılı olmuştur.

GTİP 52 Pamuk kodu, 2009-2019 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 35'de hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 3,21 ile 4,9 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücü KEİ ülkelerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü yıllara göre büyük değişimler göstermemiştir. En düşük endeks 3,21 ile 2016 yılı, en yüksek endeks 4,9 ile 2011 yılı olmuştur.

GTİP 53 Dokunmaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler; Kâğıt İpliği ve Kâğıt İpliğinden kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 36'da hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 2,12-3,34 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücünün KEİ ülkelerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü yıllara göre büyük değişiklik göstermemiştir. En düşük endeks 2,12 ile 2009 yılı, en yüksek endeks 3,34 ile 2018 yılı olmuştur.

GTİP 54 Sentetik ve Suni Filamentler, Şeritler ve Benzeri Sentetik ve Suni Dokumaya Elverişli Maddeler kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 37'de hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 3,47-5,34 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücünün KEİ ülkelerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü yıllara göre büyük değişiklik göstermemiştir. En düşük endeks 3,47 ile 2016 yılında, en yüksek endeks 5,34 ile 2011 yılında gerçekleşmiştir.

GTİP 55 Sentetik ve Suni Devamsız Maddeler kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 38'de hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 3,2-4,74 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücünün KEİ

ülkelerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü yıllara göre büyük değişiklik göstermemiştir. En düşük endeks 3,2 ile 2016 yılında, en yüksek endeks 4,74 ile 2011 yılında gerçekleşmiştir.

GTİP 56 Votka, Keçe ve Dokunmamış Mensucat; Özel İplikler; Sicim, Kordon, İp, Halat ve Bunlardan Mamul Eşya kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 39'da hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 2,26-3,6 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücü KEİ ülkelerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü endeksleri yıllara göre büyük değişimler göstermemiştir. En düşük endeks 2,26 ile 2009 yılında, en yüksek endeks 3,6 ile 2011 yılında gerçekleşmiştir.

GTİP 57 Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 40'ta hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 4,12-6,06 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücü KEİ ülkelerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü endeksleri yıllara göre büyük değişimler göstermemiştir ancak bazı yıllarda kayda değer dalgalanmalar göstermiştir. En düşük endeks 4,12 ile 2016 yılında, en yüksek endeks 6,06 ile 2011 yılında gerçekleşmiştir.

GTİP 58 Özel Dokunmuş Mensucat; Tufted Edilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; Dantela; Duvar Halıları; Şeritçi ve Kaytancı Eşyası; İşlemeler kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 41'de hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 3,48-5,63 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücü KEİ ülkelerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü endeksleri yıllara göre büyük değişimler göstermemiş olsa da yıllar arasında dalgalanmalar olduğu görülmüştür. En düşük endeks 3,48 ile 2016 yılında olurken en yüksek endeks ise 5,63 ile 2011 yılında gerçekleşmiştir.

GTİP 59 Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış veya Lamine Edilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; Dokumaya Elverişli Maddelerden Teknik Eşya kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 42'de hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 2,59-4,3 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücü KEİ ülkelerine göre daha yüksektir. Rekabet gücü endeksleri yıllara göre büyük

değişiklikler göstermemiştir. En düşük endeks 2,59 ile 2017 yılında olurken en yüksek endeks ise 4,3 ile 2011 yılında gerçekleşmiştir.

GTİP 60 Örme Eşya kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 43'te hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 3,76-5,69 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücü KEİ ülkelerine göre daha yüksektir. Rekabet gücü endeksi yıllara göre büyük değişimler göstermemiştir. En düşük endeks 2016 yılında 3,76 ile gerçekleşirken en yüksek endeks 2011 yılında 5,69 ile gerçekleşmiştir.

GTİP 61 Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarı kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 44'te hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 3,28-4,8 arasında yer almıştır. AKÜ endeksi 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücü KEİ ülkelerine göre daha yüksektir. Rekabet gücü endeksi yıllara göre büyük değişimler göstermemişler. En düşük endeks 2016 yılında 3,28 ile gerçekleşirken en yüksek endeks 2011 yılında 4,47 ile gerçekleşmiştir.

GTİP 62 Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarı kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 45'te hesaplanmıştır. AKÜ değerleri 2,44-3,36 arasında yer almıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücü KEİ ülkelerine göre daha yüksektir. Rekabet gücü endeksi yıllara göre büyük değişiklikler göstermemiştir. En düşük endeks 2,44 ile 2016 yılında gerçekleşirken en yüksek endeks ise 3,36 ile 2011 yılında gerçekleşmiştir.

GTİP 63 Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Hazır Eşya; Takımlar; Kullanılmış Giyim Eşyası ve Dokumaya Elverişli Maddelerden Kullanılmış Eşya; Paçavralar kodu, 2009-2018 yılları arasındaki AKÜ değerleri Grafik 46'da hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri 3,04-4,97 arasında yer almıştır. AKÜ değerleri 1 üstünde olduğu için Türkiye'nin rekabet gücü KEİ ülkelerine göre daha yüksektir. Rekabet gücü endeksi yıllara göre büyük değişiklikler göstermemişler. En düşük endeks 3,04 ile 2016 yılında gerçekleşirken en yüksek endeks 4,97 ile 2016 yılında gerçekleşmiştir.

Sonuç ve Değerlendirmeler

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatın bir kısmını KEİ'ye bağlı ülkelere yapmaktadır. Türkiye, birliğe bağlı olan ülkelere tekstil ve hazır giyim grubunda çoğunlukla ihracat yapmaktadır. Ancak sektörde son 5 yılda Türkiye'nin yapmış olduğu ithalat düşerken birliğe bağlı ülkelerden yapılan ithalat oranının artması dikkat çekicidir. Yine dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise son 5 yılda Türkiye'nin yapmış olduğu ihracat miktarı artarken birliğe bağlı olan ülkelere yapmış olduğu ihracat oranının azalmaya başlamasıdır. Birliğe bağlı ülkeler alternatif pazarlar arayışına ya da sektör destekli politikalar ile kendi ülkelerinde üretime başlaması bunun temel sebeplerinden birkaç tanesini oluşturmaktadır.

Yapılan çalışmada, Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün 2009-2018 yılları baz alınarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üye olan ülkelere göre rekabet gücü değerlendirilmiştir. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücünü belirlemek için Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemine başvurulmuştur.

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücünün Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde yer alan ülkelere karşı düşük olduğu tek fasıl GTİP 50 İpek ürün grubu bulunmaktadır. İncelenen ürün grupları arasında geriye kalan; GTİP 51 Yapağı ve Yün, İnce veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik ve Dokunmuş Mensucat, GTİP 52 Pamuk, GTİP 53 Dokunmaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler; Kâğıt İpliği ve Kâğıt İpliğinden, GTİP 54 Sentetik ve Suni Filamentler, Şeritler ve Benzeri Sentetik ve Suni Dokumaya Elverişli Maddeler, GTİP 55 Sentetik ve Suni Devamsız Maddeler, GTİP 56 Votka, Keçe ve Dokunmamış Mensucat; Özel İplikler; Sicim, Kordon, İp, Halat ve Bunlardan Mamul Eşya, GTİP 57 Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları, GTİP 58 Özel Dokunmuş Mensucat; Tufte Edilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; Dantela; Duvar Halıları; Şeritçi ve Kaytancı Eşyası; İşlemeler, GTİP 59 Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış veya Lamine Edilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; Dokumaya Elverişli Maddelerden Teknik Eşya, GTİP 60 Örme Eşya, GTİP 61 Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarı, GTİP 62 Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarı ve GTİP 63 Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Hazır Eşya; Takımlar; Kullanılmış Giyim Eşyası ve Dokumaya Elverişli Maddelerden Kullanılmış Eşya ürün gruplarında rekabet gücünün Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üye olan ülkelere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Türkiye, tekstil ve hazır giyim sektöründe dünyadaki payını her geçen yıl arttırmaya devam ettirmektedir. Emek yoğun bir sektör olması sebebiyle Çin gibi ülkelerin gerisinde kalmasına rağmen pazarda kendine yer bulabilmektedir. Tekstil ve hazır giyim ürün grubu, Türkiye'nin son yıllarda geçirdiği zorlu siyasi ve ekonomik süreçler sektörü etkilemiş olsa da son yıllarda tekrardan yükselme yoluna girmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği uzun vadede üye ülkeler arasındaki ticari engellerin kaldırılıp serbest ticaret bölgesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Birliğin ticari engelleri en aza indirdiği bir ticaret bölgesinde birçok ürün grubunda bulunan yüksek rekabet gücü doğru alanlara yönlendirilerek pazar payı artırılabilir. Birliğin bölgesel olması ve üye olan ülkelerin bu sektörde Türkiye'nin gerisinde kalması en büyük avantajlardandır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği potansiyeli ile birlikte Türkiye için hedef pazarlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden birisi olmasının yanı sıra Türkiye'nin de dünyanın önemli tekstil ve hazır giyim ihracatçılarından biri konumunda bulunduğu dikkate alındığında, küresel alanda bu sektördeki mevcut rekabet gücünün gelecek yıllarda kaybedilmemesi için AR-GE faaliyetlerine yatırımın artması gerekmektedir. Bununla birlikte ülkemizin önemli bir ihracatçı konumunda olmasına rağmen günümüze kadar dünyada üzerinde popüler bir markaya sahip olmaması büyük bir eksikliklerdir. Yapılacak yatırımlarla birlikte bu alandaki eksiklik gelecek yıllar adına kapatılabilir. Markalaşmanın getirisi olarak ülke mallarına duyulacak güvenin artması hem bölgesel hem de uluslararası alanda ülkemizin ihracatına olumlu faydalarının olacağı görülebilir.

Kaynakça

- Adıgüzel, M. (2011a). *Küresel Rekabet Gücü Türkiye için Sistematik ve Eklektik Bir Yaklaşım*. Ankara: Nobel.
- Adıgüzel, M. (2011b). *Uluslararası Rekabet Gücü Belirleyici Faktörler ve Ölçülmesi, Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme*. Ankara: Nobel.
- Altay, A. , Pazarlıoğlu, V. (2007); “Uluslararası Rekabet Gücünde Beşeri Sermaye: Ekonometrik Yaklaşım”, *Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi*, 12(9), 96- 108.
- Cura, K. (2014). *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*. Cilt 1. Sayı 1. Ocak 1998. ss. 121-128
- ITC Trade Map Veri Tabanı. <https://www.tradeatlas.com/cat/tr/tekstil-hazir-giyim> (Erişim Tarihi: 26.11.2019)
- Karaer, F. (2002), “*Sektörel Politikalar ve Çevre*”, *Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, Cilt 7, Sayı 1.
- Papatya, N. (2007). *Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlı Görüş Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşımlar*. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. 2. Basım. 3.
- Saxena, S. B. , Lozac’h, V. S. (2010). “Competitiveness in the Garment and Textiles Industry: Creating a Supportive Environment: A Case Study of Bangladesh”, *The Asia Foundation, Occasional Paper, No:1*.

Scout, B. R. , Lodge, C. (1985). US Competitiveness in the World Economy, Boston: Harvard Business School Press, s. 20

TDK, (2015), Türk Dil Kurumu, *Büyük Türkçe Sözlük*, <http://www.tdk.gov.tr/> (Erişim Tarihi: 10.03.2020)